

O EDIFÍCIO RESIDENCIAL EM FORTALEZA (1960-1972): a atuação dos arquitetos pioneiros na incorporação dos conceitos modernos.

Márcia Gadelha Cavalcante
Professora da Universidade Federal do Ceará
marcia@mcarquitectos.com.br

Beker Aldino Santos Fortes de Sousa
Aluno da Universidade Federal do Ceará
bekfortes@arquitetura.ufc.br

Resumo: Os primeiros edifícios de apartamentos em Fortaleza foram edificados de forma rarefeita e em linguagens arquitetônicas diversas, tais como: art déco, neocolonial e ecletismo. Na segunda metade da década de 1950 surgem exemplares projetados por engenheiros advindos de outros estados que incorporaram o racionalismo, porém com limitações conceituais. Na década de 1960, os arquitetos pioneiros introduziram a linguagem moderna conceitualmente adaptada aos condicionantes locais. Constatou-se uma defasagem temporal na produção dos edifícios residenciais modernos de Fortaleza em relação aos pioneiros edificados no Rio e em São Paulo que ratificam a tese da atuação dos arquitetos pioneiros. O recorte temporal se inicia com a construção do primeiro edifício moderno projetado por arquiteto, e finaliza com a mudança da linguagem estética, quando da adoção do concreto e tijolos aparentes, que irá configurar uma nova linguagem. Comprovou-se que a formação destes arquitetos, em sua maioria ocorrida na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil onde vivenciaram a efervescência da modernidade cultural e arquitetônica brasileira, foi determinante na consolidação da arquitetura moderna em Fortaleza. Outro fator de propulsão da adoção da nova linguagem foi a criação das Faculdades de Engenharia e Arquitetura que aproximou culturalmente a cidade de Fortaleza dos eixos hegemônicos do Rio- SP e das técnicas construtivas inovadoras. A análise de dois exemplares exemplificarão as técnicas construtivas utilizadas e as diretrizes projetuais de adaptação ao clima e cultura locais.

Palavras-chave: Edifício Residencial, modernismo, Fortaleza.

Abstrac: *The first apartment buildings in Fortaleza were built of rarefied form and in various architectural languages such as art deco, neocolonial and eclecticism. In the second half of the 1950s appear copies designed by engineers coming from other states that have incorporated rationalism, but with conceptual limitations. In the 1960s, the pioneering architects introduced the modern language conceptually adapted to local conditions. We found a time lag in the production of modern residential buildings in Fortaleza in relation to built pioneers in Rio and São Paulo to confirm the thesis of the work of the pioneering architects. The time frame begins with the construction of the first modern building designed by architect, and ends with the change of aesthetic language, when the adoption of concrete and brick, which will set up a new language. It was shown that the formation of these architects, mostly held in the National School of Architecture of the University of Brazil where lived the effervescence of cultural modernity and Brazilian architectural, was decisive in the consolidation of modern architecture in Fortaleza. Another driving force behind the adoption of the new*

language was the creation of the Engineering and Architecture faculties that culturally approached the city of Fortaleza of the hegemonic axis of the Rio-SP and innovative construction techniques. The duplicate analysis exemplify the construction techniques used and the projective guidelines to adapt to the local climate and culture.

Key words: Residencial Building, modernism, Fortaleza.

1. INTRODUÇÃO

As edificações, que inicialmente se apresentam como um objeto arquitetônico universalizado retratam transformações estéticas, econômicas, tecnológicas e culturais de sua época e lugar. Dentro desse contexto, percebe-se a importância da contribuição erudita do arquiteto e de sua interpretação destes fatores no resultado final do edifício.

Através dos estudos históricos, das contextualizações e das análises dos objetos de estudo, comprovou-se a importância do arquiteto nas transposições e adaptações do edifício habitacional para Fortaleza caracterizada pelas universalidades e singularidades dos exemplares estudados.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Fortaleza adentrou a década de 1960 em uma das situações mais críticas de seu desenvolvimento urbano. O aumento populacional de 90,5%¹ e a crise econômica, provocada pela queda do algodão no mercado internacional, geraram problemas urbanos em série.

Este período econômico caracterizou-se pela adoção de políticas federais de industrialização como forma de superar o subdesenvolvimento e a pobreza que estavam vinculadas ao pensamento da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL. Fortaleza sediou importantes órgãos de fomento da indústria, como o Banco do Nordeste do Brasil, iniciando um novo ciclo econômico que impactou na expansão da estrutura urbana e na atração de migrantes expulsos do campo pelas secas sistemáticas (BERNAL, 2004).

Nesse cenário, o setor da construção civil recebeu incentivos governamentais como o Plano Nacional da Habitação, que criou o Banco Nacional da Habitação – BNH em 1967, estes recursos foram usados no financiamento de residências e edifícios de apartamentos para a classe média.

Esses fatores associados à implantação da Universidade Federal do Ceará – UFC e, em especial, à instalação da Escola de Engenharia (1956) e da Escola de Arquitetura (1964), contribuíram para o início de uma nova fase na arquitetura em Fortaleza.

2.1 A consolidação da arquitetura moderna

Segawa (2010) afirma que a arquitetura moderna brasileira se afirmou como hegemônica a partir de 1945. Esse período corresponde à disseminação do ensino da arquitetura no país e à divulgação da arquitetura em revistas de decoração, engenharia e construção.

Jucá Neto, Andrade e Duarte Junior (2013) dividem a arquitetura moderna cearense em dois momentos: a primeira geração e a segunda geração. A primeira foi formada pelos arquitetos graduados no Rio de Janeiro e em Recife, que retornam a Fortaleza a partir de 1950; enquanto a segunda foi constituída pelos formados na USP, UNB, UFRJ, UFPE e os primeiros arquitetos formados pela Escola de Arquitetura da UFC.

¹ Segundo Censo do IBGE. A população em 1950 era de 270.169 habitantes e, em 1960, de 514.818 habitantes. Acesso 1º jun. 2015.

Segundo depoimento do arquiteto Liberal da Castro, não era fácil o desempenho da profissão na terra, não só pela ausência do costume de se contratar profissionais para tal tarefa, como também pela dificuldade de recursos que contava a cidade na ocasião (DIÓGENES; PAIVA, 2011, p. 5).

Em dezembro de 1964, foi criada a Escola de Artes e Arquitetura, fator primordial para o desenvolvimento de uma produção arquitetônica local. Os condicionantes da criação da Escola de Artes e Arquitetura da UFC atestam sua inserção cultural nacional estabelecida pelas ligações de seus professores com os docentes dos cursos de arquitetura do Rio de Janeiro e São Paulo. A extensão da produção das obras dos arquitetos pioneiros atesta o reconhecimento sociocultural da linguagem moderna ocorrida em Fortaleza e o prestígio profissional conferido aos arquitetos.

2.2. O uso residencial

A expansão urbana provocada pelo uso residencial que começou a sair do centro comercial histórico na década de 1920 foi potencializada pelos financiamentos imobiliários para a classe média, cuja preferência era a residência unifamiliar, propiciando a criação de novos bairros e uma produção arquitetônica extensa e rica (Figura 1). A ocupação da área ao leste do centro, preferencialmente dos bairros Praia de Iracema, Aldeota e Meireles incrementou-se nas décadas de 1950 e 1960 com a construção de residências em linguagem moderna. Os primeiros edifícios de apartamentos fora da área central foram construídos nestes bairros.

Figura 1 – Mapa dos bairros de Fortaleza de 192 a 1950, elaborado sobre o mapa do Serviço Geográfico do Exército de 1945. Fonte: Cavalcante (2015, p.84).

2.3. A legislação vigente

Em 1960, durante a gestão do prefeito Cordeiro Neto (1959-1963), foi contratado o Plano Diretor da cidade de Fortaleza elaborado por uma equipe coordenada pelo arquiteto-urbanista Hélio Modesto². A cidade foi dividida em zonas com usos predominantes, entre os quais o uso residencial que foi dividido em quatro níveis. O residencial unifamiliar (R1) nos bairros residenciais de classe média e alta; o residencial multifamiliar (R2) com prédios com até oito pavimentos localizados na área central e de expansão do centro; o residencial unifamiliar e multifamiliar (R3) em prédios de até três pavimentos localizados nos bairros de classe média em geral e o R3E que atendia a população de baixa renda localizada nos bairros periféricos.

Observamos que a maioria dos edifícios de apartamentos erguidos respeitavam os parâmetros contidos no Plano Diretor e no Código Urbano de 1962, as exceções encontradas foram nas edificações residenciais multifamiliares da Avenida Beira-Mar, pois, embora não constasse na legislação, utilizaram os parâmetros da zona central e de expansão do centro, dando início a um modelo de ocupação urbana semelhante à orla de Copacabana e Ipanema da cidade do Rio de Janeiro na época.

Conclui-se que os parâmetros do Código Urbano relativo ao zoneamento, verticalização e recuos promoveram a produção de duas tipologias de apartamentos distintas: as torres de uso misto e as barras de três pavimentos. A forma do edifício foi diretamente vinculada à zona urbana no qual ele se inseriu.

3. AS TIPOLOGIAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL

A partir da segunda metade da década de 1960, os financiamentos estatais contribuíram na expansão das residências unifamiliares para a classe média; para a construção dos conjuntos habitacionais para a baixa renda e para a produção de edifícios de apartamentos para a classe média com a finalidade de venda.

A volumetria elementar do prisma puro da Escola Carioca foi transposta para as duas tipologias multifamiliares básicas edificadas em Fortaleza: a torre e a barra. “A torre é o prisma desenvolvido verticalmente e a barra é o prisma desenvolvido horizontalmente” (DREBES, 2004, p. 12). As torres foram construídas na área central e de expansão do centro e na Avenida Beira-Mar e as barras foram edificadas nos bairros residenciais.

3.1. Os edifícios mistos verticais

A verticalização da área central foi incentivada desde o Código Urbano de 1932 que permitia a construção no alinhamento das ruas e a altura máxima de 50 metros. Nos códigos seguintes, persistem os parâmetros de recuos, mas a altura máxima foi fixada em 12 pavimentos ou 40 metros, propiciando a construção de torres residenciais.

Os edifícios localizados na área central e de expansão do centro (zona R2), possuem características tipológicas e formais similares entre si. Estão implantados no alinhamento das vias, com recuos nos fundos. A volumetria é composta de um bloco plano, sem saliências, separado da base por uma marquise que avança sobre o passeio.

De 1962 a 1975, durante a vigência do Código de 1962 são construídos apenas três edifícios residenciais verticais: o Edifício Palácio Coronado (1965) (Figura 2), do arquiteto José Neudson Braga; o Edifício Palácio Senador (1969) (Figura 3), do arquiteto José Liberal de Castro; e o Edifício Paraguassú (1972) (Figura 4), do arquiteto Francisco Afonso Porto Lima.

² Hélio Modesto (1921-1980) diplomou-se em 1945 pelo Curso de Arquitetura ainda integrado à Escola Nacional de Belas Artes. Foi professor adjunto do Curso de Urbanismo da Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro (CASTRO, 2011, p. 124). Desenvolveu diversos planos diretores em cidades brasileiras.

Figura 2- Edifício Palácio Coronado, 1965, autoria de Neudson Braga. Fonte: autora.

Figura 3- Edifício Palácio Senador, 1969, autoria de José Liberal de Castro. Fonte: autora.

Figura 4- Edifício Paraguassú, 1972, autoria de Francisco Afonso Porto Lima. Fonte: autora.

Os programas são compostos por térreo – ocupado por lojas com pé-direito duplo ou mezanino – pavimentos tipo contendo diferentes tamanhos de unidades habitacionais e um terraço para abrigar áreas de uso comum como o salão de festas. Não havia a exigência de vagas privativas por unidade habitacional, porém surgem os pavimentos para veículos, no subsolo (Paraguassú e Palácio Senador) ou no mezanino (Palácio Coronado).

Apesar dos parâmetros de uso do solo mais generosos na zona central - densidade construtiva, taxa de ocupação e verticalização – constata-se que a ausência de

planejamento urbano adequado contribuiu para uma diáspora da habitação da área, que não recebeu a implantação de edifícios habitacionais como ocorreu em outras cidades brasileiras na época. Os prováveis fatores são a extrema concentração das atividades comerciais, institucionais e de serviços, que congestionou o sistema viário; as dificuldades de acessibilidade em função da pouca largura da malha viária; a divisão fundiária com lotes estreitos e profundos; a preferência da burguesia e da classe média, naquela ocasião, pela habitação unifamiliar; e a valorização dos bairros residenciais da área leste da cidade (Praia de Iracema, Aldeota e Meireles).

A abertura da Avenida Beira-Mar, em 1963, valorizou bastante a zona litorânea, prolongando o uso recreativo da Praia de Iracema. As novas ocupações ocorrem ainda na década de 1960, como o Clube dos Diários. Paiva e Diógenes (2014, p. 7) afirmam que “esta tendência de localização dos clubes defronte à orla marítima se justifica em função da Beira-Mar ter se transformado em uma das principais ofertas de lazer da Cidade, relacionada à maritimidade moderna, acompanhada das práticas de esportes nos clubes”.

Nesta ocasião foram edificadas as primeiras torres residenciais à beira-mar. Suas tipologias assemelham-se às da área central, com comércio no térreo e uma torre com oito pavimentos de apartamentos. Os principais exemplares são o Edifício Jaqueline (Figura 5), o Edifício Ellery (Figura 6) e o Edifício Prof. Marinho de Andrade (Figura 7).

As unidades habitacionais possuem tamanhos variáveis privilegiando as unidades pequenas, atestando a incerteza do tipo de público que iria habitar os edifícios localizados à beira-mar.

Figura 5- Edifício Jaqueline, c. 1964, autoria do arquiteto Cleon Furtado. Fonte: autora

Figura 6- Edifício Ellery, c. 1966, autoria do arquiteto Eriberto Alves de Albuquerque. Fonte: autora

Figura 7- Edifício Prof. Marinho de Andrade, 1967, autoria do arquiteto Ailton Mota Fernandes. Fonte: autora

3.2. Os edifícios residenciais de três pavimentos

O uso multifamiliar, com até três pavimentos, adequado às zonas R3, e aos centros de bairro, poderia ser implantado em toda a cidade, desde que respeitados os recuos da legislação. O levantamento desta tipologia identificou exemplares espalhados principalmente nos bairros da Praia de Iracema, Aldeota e Meireles.

Os blocos de três pavimentos possuem a mesma linguagem dos edifícios verticais, volumetria plana, ausência de saliências e ornamentos, platibandas escondendo as telhas e marcações (verticais ou horizontais) com revestimento de cores diferenciadas. São prismas tipo barras e, em sua maioria, revestidos em pastilha de porcelana.

Esses edifícios foram implantados com recuo frontal de 3 metros e não possuíam muros altos, o que permitia uma comunicação direta com a rua. Em geral, não havia garagens para estacionamento de automóveis, mas, quando essas existiam, eram localizadas nos fundos do terreno em abrigos independentes. É possível verificar uma padronização dos programas nas plantas, com dois apartamentos por andar unidos pela caixa de escada centralizada, que, segundo Montaner (2015, p. 23), se constituíram “un modelo canónico de vivienda moderna: la casa plurifamiliar com escaleras que dan acceso a dos viviendas por rellano, cada una de ellas con cocina, estar-comedor, dos habitaciones y um baño”. A importante diferenciação consistiu no programa das unidades, direcionado para classe média, que possuíam três quartos, além da dependência de empregada, com área média de 120 m². A varanda era esporadicamente incorporada ao edifício multifamiliar. No cruzamento das avenidas Desembargador Moreira e Abolição foram construídos vários exemplares desta tipologia (Figura 8).

Figura 8- Contexto do cruzamento das avenidas Desembargador Moreira e Abolição. Edifício da década de 1960 em contraste com edificações mais recentes. Fonte: autora.

4. OS EDIFÍCIOS REFERENCIAIS

Dentro do contexto urbano apresentado, foram selecionados exemplares de edifícios de apartamentos para um estudo mais sistemático. Os critérios de seleção foram os seguintes: adequação ao lugar; interlocução com as tendências arquitetônicas nacionais e internacionais; aporte de conhecimentos técnicos atualizados à época. Os edifícios selecionados são o Edifício Don Inácio (c. 1960), exemplar tipo barra, e o Edifício Palácio Coronado (1965), exemplar tipo torre.

4.1. Edifício Don Inácio

O Edifício Don Inácio (Figura 9), exemplar típico de edifício de três pavimentos localiza-se na esquina das ruas Costa Barros e Gonçalves Ledo. Foi projetado por Enéas Botelho, um dos pioneiros da primeira geração de arquitetos. Enéas Botelho, cearense formado no Rio de Janeiro, montou o ESTAR – Escritório Técnico de Arquitetura em junho de 1959.

Figura 9- Edifício Don Inácio, c.1960, autoria do arquiteto Enéas Botelho. Fonte: autora.

Os afastamentos frontais, de 3 metros, são ocupados por jardins com um gradil baixo (Figura 9 e 10), proporcionando maior integração visual. Aos fundos, uma área livre é atualmente ocupada por automóveis, que estacionam embaixo das árvores, situação que atesta a não previsão, em projeto, de estacionamentos.

Figura 10- Pavimento térreo do Edifício Don Inácio, 1960. Fonte: autora.

O conjunto é composto de três tipos de plantas de apartamentos, todas com divisão tradicional (social, íntimo e serviços) e racional, os ambientes sociais são voltados para a ventilação predominante (Figura 10). Os apartamentos foram orientados para o leste e norte, priorizando a ventilação e a vista da rua, enquanto as unidades localizadas na fachada oeste foram rebatidas para orientação leste, de modo a captar melhor a ventilação (Figura 11).

Figura 11- Planta do pavimento tipo do Ed. Don Inácio. Fonte: autora

As áreas comuns resumem-se aos halls sociais de acesso aos apartamentos abertos diretamente para a rua e controlados por porteiro eletrônico. Contam com três caixas de circulação (uma para cada dois apartamentos). Como as unidades eram destinadas à renda, o investidor optou por apartamentos de dois quartos, porém conservando os aposentos de empregados domésticos, fato que atesta as referências elitistas da sociedade local.

A volumetria plana e racionalista recebeu tratamentos diferenciados em suas fachadas leste e norte devido a uma maior visibilidade externa (Figura 12), sendo revestidas com pastilhas de porcelana; as demais, menos visíveis, foram pintadas com tinta à base de cal, tal postura projetual irá se repetir em vários exemplares da época, provavelmente por questão de economia de custos. Observa-se a marcação das esquadrias na horizontal e a utilização de pastilhas coloridas (azul e rosa) misturadas a pastilhas em tons de cinza (Figura 12). As esquadrias, em madeira com venezianas pintada de branco, são originais, o que atesta a excelente qualidade da produção local.

Figura 12- Fachada Leste do Ed. Don Inácio. Fonte: autora.

4.2. Edifício Coronado

O Edifício Palácio Coronado (Figura 13) foi projetado em 1965 e sua construção foi finalizada em 1967. O projeto é do arquiteto Neudson Braga que vivenciou o desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira quando estudou na Faculdade Nacional de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, de 1955 a 1959.

A localização e o tamanho das unidades habitacionais no pavimento tipo foram determinados pela forma e localização do terreno (Figura 14). Como não existia certeza quanto ao perfil do usuário e o edifício foi empreendido para comercialização, o arquiteto optou por diversificar os tipos de apartamentos³ para minimizar os riscos. A diversidade em tamanho dos apartamentos era uma alternativa de projeto bastante comum na arquitetura habitacional moderna, sendo os Edifícios Esther e Copan os exemplos nacionais mais emblemáticos.

No caso do Palácio Coronado, as unidades habitacionais foram hierarquizadas em função da melhor orientação solar e da ventilação, ou seja, as unidades de três quartos foram orientadas para o leste e para a rua, as unidades de dois quartos

³ Informação colhida em entrevista à autora ocorrida em 23 de janeiro de 2014.

orientadas para a rua e o norte, e a unidade quitinete para o sul, sem vista da rua (Figura 15). Observamos que essa postura de valorização da unidade residencial em função de sua orientação se tornaria uma prática comum em Fortaleza.

Figura 13- Fachadas Leste e Norte do Edifício Palácio Coronado, 1965. Fonte: autora.

Figura 14- Planta do pavimento térreo do Edifício Palácio Coronado. Fonte: Autora.

Figura 15- Planta do pavimento tipo do Edifício Palácio Coronado. Fonte: Autora.

Composto de nove pavimentos – térreo, garagem e sete pavimentos tipo – possui um térreo semiaberto (Figura 15), com área destinada a lojas, que foram recuadas para liberar um passeio largo, com colunatas quadradas e uma área destinada ao lazer, com pilares de base circular revestidos de pastilha amarela. A área denominada em planta como “pilotis” que se localiza no mezanino, correspondente ao salão de festas, prolonga o efeito visual dos pilares dando uma sensação de pé-direito duplo (Figura 16). O pavimento tipo é composto por 14 apartamentos de seis tamanhos diferentes, da quitinete de 22,80 m² ao apartamento de 100,00 m², com três quartos e dependência de empregada (Figura 15).

Figura 16- Pavimento térreo do Palácio Coronado. Fonte: Autora.

No trecho das lojas, o passeio foi incorporado ao pilotis, criando uma galeria sombreada, solução inusitada em Fortaleza. O pavimento de garagem (Figura 15) cria um volume de articulação entre o corpo do edifício e a base. As aberturas desse volume formam quadros regularmente espaçados. O corpo do edifício possui volumetria plana e revestimento externo em pastilha branca, amarela e faixas

horizontais de azulejo azul acompanhando as aberturas das janelas, que eram originalmente em veneziana de madeira pintada de branco (Figura 12). A utilização do azulejo na fachada, uma adaptação da tradição da arquitetura luso-brasileira, vincula-se à contribuição do arquiteto Lúcio Costa à arquitetura moderna brasileira.

CONCLUSÃO

As análises elaboradas constataam que ocorreram transposições estéticas e culturais na produção do edifício de apartamentos em Fortaleza. Também vimos que a atuação dos arquitetos pioneiros foi o principal fator de transformação desta arquitetura, que incorporou os ideais da arquitetura moderna, principalmente da Escola Carioca, com adaptações ao clima e à cultura local.

Nas áreas centrais e de expansão do centro, apesar dos incentivos da legislação urbana, principalmente em relação à verticalização, foram construídos somente três exemplares verticais, tipo torre, atestando a desvalorização da habitação no centro. Nos bairros, foram implantados edifícios de apartamentos com três pavimentos, tipo barra. A Avenida Beira-Mar começou a ser ocupada por torres de uso misto, com unidades habitacionais variando de 30 a 170 m² e comércio no térreo, aos moldes de Copacabana e Ipanema. A variação das tipologias adotadas e as dimensões dos apartamentos atesta que, no início da ocupação da avenida, havia uma insegurança dos empreendedores em relação à aceitação do edifício de apartamentos, mesmo à beira-mar. A pouca quantidade de exemplares construídos no período comprova que o edifício de apartamentos não era a forma preferida de morar.

As plantas assemelhavam-se aos modelos racionalistas, com divisão tradicional em áreas social, íntima e de serviços. Nas torres, era comum a variação das tipologias das unidades habitacionais, inclusive no mesmo andar. Nas tipologias de barras, os apartamentos eram similares, com área média de 120 m². Em todos os programas das unidades, com exceção feita somente às quitinetes, consta a dependência de empregada com WC.

A implantação e a planta do pavimento tipo do Edifício Coronado, com as unidades habitacionais maiores locadas na fachada leste, que recebe melhor ventilação e insolação; as de tamanho médio orientadas para o norte, com vista da rua; e as quitinetes para o sul exemplificam a hierarquia de valorização imobiliária, considerando o correto aproveitamento das variáveis climáticas, que passou a ser adotada pelos arquitetos locais.

Os edifícios selecionados exemplificam as singularidades arquitetônicas adotadas pelos arquitetos pioneiros: direcionar os setores sociais e íntimos para insolação matinal; captar a ventilação leste e sudeste para os ambientes de permanência prolongada; tentar facilitar a ventilação cruzada, que, em plantas racionais, fica prejudicada; proteger a fachada oeste da insolação; adotar esquadrias de madeira com venezianas móveis para controle da ventilação e utilizar materiais de proteção às intempéries nas fachadas, como as pastilhas de porcelana, como elemento de valorização das fachadas principais.

REFERÊNCIAS

BERNAL, Maria Cleide C.. **A Metrópole Emergente: a ação do capital imobiliário na estruturação urbana de Fortaleza**. Fortaleza: Editora UFC/ Banco do Nordeste do Brasil S.A., 2004. 221 p.:il.

CASTRO, José Liberal de. **Planos para Fortaleza esquecidos ou descaminho de desenhos da Cidade**. *Revista do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico, e Antropológico)*, Fortaleza, vol. 125, p.65-136, 2011

DIÓGENES, Beatriz Nogueira; PAIVA, Ricardo A. **Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição do professor arquiteto José Liberal de Castro**. In: Anais do 9º Seminário DOCOMOMO Brasil. Brasília, 2011.

DREBES, Fernanda Jung. **O Edifício de Apartamento e a Arquitetura Moderna**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura)- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.

JUCÁ NETO, Clóvis; ANDRADE, Margarida Julia Farias de Salles; DUARTE JUNIOR, Romeu. **A Universidade Federal do Ceará (UFC) e a cidade de Fortaleza**. In: Anais do 3º SEMINÁRIO DOCOMOMO NORTE NORDESTE. João Pessoa, 2010.

MONTANER, Josep Maria. **La arquitectura de la vivienda colectiva: políticas y proyectos em la ciudad contemporánea**. Barcelona: Editorial Reverté, 2015.

PAIVA, Ricardo; DIÓGENES, Beatriz Nogueira. A. **Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição do professor arquiteto José Armando Farias**. In: Anais do 5º Seminário DOCOMOMO N- NE. Fortaleza, 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Código Urbano do Município de Fortaleza, Lei nº 188, de 16 de maio de 1950, decreto de 29 de novembro de 1952.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Código Urbano, Lei nº 2004 de 06/08/1962.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Plano Diretor de Fortaleza. Lei nº 2128 de 23/03/1963. In: Revista do Instituto do Ceará, Ano LXXVIII, 1964, p. 201-247.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp- Editora da Universidade de São Paulo, 2010.